

MODDIY NUQTANING TO'LIQ MEXANIK ENERGIYASI VA MEXANIZMLARNING FOYDALI ISH KOEFFITSIENTI

Tilavova Dilora Ikromjon qizi

NDU "Fizika va astronomiya" yo'nalishi 2-bosqich talabasi
tilavovadilora024@gmail.com

Nabiyeva Firuza Odil qizi

Ilmiy rahbar: NDU "Fizika va astronomiya" kafedrası o'qituvchisi
nabiyevafiruzaodilovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16257542>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mexanika fanining asosiy tushunchalaridan biri – moddiy nuqtaning to'liq mexanik energiyasi va energiyaning saqlanish qonuni keng yoritilgan. Bundan tashqari, energiyaning turli shakllarini mexanizmlar orqali o'zaro aylantirish jarayonlari, ularda yuzaga keladigan energiya yo'qotishlari va samaradorlik mezoni sifatida qaraluvchi foydali ish koeffitsienti (FIK) haqida batafsil ma'lumot berilgan. Mexanik tizimlar samaradorligini oshirish usullari nazariy va amaliy jihatdan izohlangan. Ushbu maqola muhandislik, texnika va fizika fanlari bo'yicha tahsil olayotgan talabalar hamda ilmiy izlanuvchilar uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mexanik energiya, to'liq energiya, foydali ish koeffitsienti, energiya saqlanish qonuni

Аннотация: В статье дан всесторонний обзор одного из основных понятий механики – полной механической энергии материальной точки и закона сохранения энергии. Кроме того, даются подробные сведения о процессах взаимного преобразования различных видов энергии в механизмах, о потерях энергии в них, а также о коэффициенте полезной работы (КПД), который рассматривается как критерий эффективности. В статье теоретически и практически обоснованы методы повышения эффективности механических систем. Статья может быть полезна студентам инженерных, технических и физических специальностей, а также научным сотрудникам.

Ключевые слова: механическая энергия, полная энергия, коэффициент полезного действия, закон сохранения энергии

Abstract: This article provides a comprehensive overview of one of the basic concepts of mechanics - the total mechanical energy of a material point and the law of conservation of energy. In addition, detailed information is provided about the processes of mutual conversion of various forms of energy through mechanisms, energy losses occurring in them, and the useful work coefficient (FEC), which is considered a criterion for efficiency. Methods for increasing the efficiency of mechanical systems are explained theoretically and practically. This article serves as a useful resource for students studying engineering, technical and physical sciences and scientific researchers.

Keywords: mechanical energy, total energy, efficiency, law of conservation of energy

Kirish. Tabiatdagi barcha jarayonlar energiya va uning shakllarini o'zaro aylantirish orqali yuzaga keladi. Mexanika fanida esa energiyaning mexanik shakllari - kinetik va potensial energiyalar hamda ularning yig'indisi bo'lmish to'liq mexanik energiya muhim o'rin tutadi. Energiya saqlanish qonuni asosida mexanizm va tizimlarning ish samaradorligi o'rganiladi. Bu esa foydali ish koeffitsienti (FIK) orqali aniqlanib, texnika va ishlab chiqarish sohalarida muhim ahamiyatga ega.

1. Moddiy nuqtaning mexanik energiyasi

Moddiy nuqtaning mexanik energiyasi ikki asosiy qismdan iborat: Kinetik energiya (E_k):

jismning harakatdagi energiyasi: $E_k = \frac{mv^2}{2}$

Potensial energiya (E_p): jismning joylashuvi yoki kuch maydonidagi holati bilan bog'liq energiya. Yerning tortishish kuchi maydonida: $E_p = mgh$

Shuningdek, potensial energiyaning boshqa ko'rinishi - elastik energiya: $E_p = \frac{kx^2}{2}$

To'liq mexanik energiya: $E_T = E_k + E_p$

2. Mexanik energiyaning saqlanish qonuni

Mexanik energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra: «Yopiq tizimdagi mexanik energiyaning umumiy miqdori doimiy bo'lib, u faqat kinetik va potensial shakllar orasida aylanishi mumkin». Buni matematik ifodalash: $E_k + E_p = \text{const}$

3. Mexanizmlarda energiya o'zgartirish jarayonlari

Mexanizmlar energiyani bir shakldan ikkinchisiga o'zgartiradi. Misollar:

Elektr motor: Elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiradi.

Ichki yonuv dvigateli: Yonilg'i (kimyoviy energiya) ni mexanik energiyaga aylantiradi.

Generator: Mexanik energiyani elektr energiyaga aylantiradi.

Bu jarayonlarda quyidagi energiya yo'qotishlari kuzatiladi:

- Ishqalanish natijasidagi issiqlik yo'qotishlari;
- Havo yoki suyuqlik qarshiligi;
- Materiallarning deformatsiyasi;
- Tovush chiqarish

Bu yo'qotishlar tufayli kiruvchi energiyaning hammasi foydali ishga aylana olmaydi.

4. Foydali ish koeffitsienti (FIK)

Mexanizmlarning samaradorligi foydali ish koeffitsienti (η) bilan baholanadi:

$$\eta = \frac{A_f}{A_{um}} \cdot 100\%$$

Barcha real mexanizmlarda FIK 100% dan kichik bo'ladi.

Turli qurilmalarning FIKi: Elektr motor 90-95%; Ichki yonuv dvigateli 30-35%; Bug' turbinalari 40-50%; Gidravlik tizimlar 70-80%

5. Energiyani yo'qotish sabablari

Asosiy energiya yo'qotish sabablari:

1. Ishqalanish: Harakatdagi qismlar orasidagi ishqalanish energiyani issiqlikka aylantiradi.
2. Qarshilik kuchlari: Havo yoki suyuqlik qarshiligi natijasida energiya sarflanadi.
3. Material deformatsiyasi: Materiallarning elastik yoki plastiklik deformatsiyasi natijasida energiyaning bir qismi isrof bo'ladi.
4. Tovush chiqarish: Vibratsiyalar va urilishlar energiyaning tovush shakliga aylanishiga sabab bo'ladi.

Mavzuga doir masalalar va ularning yechimlari:

1. Og'irligi 40N bo'lgan yukni 2m balandlikka o'zgarms kuch bilan vertikal ko'tarishda 80J ish bajaradi. Yuk qanday tezlanish bilan ko'tariladi? Bunda erkin tushish tezlanishini $g=10\text{m/s}^2$ deb oling.

Berilgan:	Yechilishi:
$P = 25N$ $h = 2m$ $A = 80J$ $g = 10 \frac{m}{s^2}$ Topish kerak: $a = ?$	A ish og'irlik kuchiga qarshi bajarilgan Ph ish bilan moddiy nuqtaga a tezlanish beruvchi kuchning h yo'lda bajargan mah ishning yig'indisiga teng bo'ladi. Ph ish moddiy nuqtaning potensial energiyasini oshirish uchun sarflanadi. Shunday qilib, $A = Ph + mah = Ph + \frac{Pah}{g}$ Bundan moddiy nuqtaning tezlanishi: $a = \frac{A - Ph}{Ph} g$ ga teng bo'ladi. Endi qiymatlarni qo'yib hisoblaymiz: $a = \frac{80 - 25 \cdot 2}{25 \cdot 2} \cdot 10 = 6 \frac{m}{s^2}$ <p style="text-align: right;">Javob: $a = 6 m/s^2$</p>

2. 15 kg massali moddiy nuqtaga 9 s davomida o'zgarmas 7,5 N kuch ta'sir qildi. Moddiy nuqtaning kinetik energiyasini toping.

Berilgan:	Yechilishi:
$m = 15 kg$ $t = 9 s$ $F = 7.5 N$ $E_K = ?$	Moddiy nuqtaga kuch ta'sir etmasdan oldin harakatsiz bo'lgan ($v_0 = 0$). t vaqt davomida unga kuch ta'sir uning tezligini v gacha oshirgan. Bunda moddiy nuqta impulsning o'zgarishi: $\Delta p = m(v - v_0)$ Unga ta'sir etuvchi kuch impulsiga teng bo'ladi: $\Delta p = Ft$ Demak, $mv = Ft$ Bu tenglikdan tezlikni topib kinetik energiya ifodasiga qo'yib, moddiy nuqtaning kinetik energiyasini hisoblaymiz: $E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{F^2 t^2}{2m} = \frac{7.5^2 \cdot 9^2}{2 \cdot 15} = 152 J$ <p>Javob: 152 J</p>

Xulosa: Mexanik energiyaning saqlanish qonuni tabiat va texnik tizimlarni tushunish uchun asosiy nazariy poydevordir. Foydali ish ko'effitsienti esa mexanizmlarning samaradorligini ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida FIKni oshirish, energiya yo'qotishlarini minimallashtirish mumkin. Bu esa sanoat va ishlab chiqarish sohalarida energiya samaradorligini oshirib, iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Z.M. Yusupov, A.T. Abdullayev. Mexanika. Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 98-120-b.
2. F.I. Abdullayev. Fizika kursi: Mexanika bo'limi. Toshkent: Fan, 2005.60-85-b.
3. D.I.Kamalova, F.O.Nabiyeva, D.I. Tilavova, S.B.Idiboyeva: Mexanika fanidan masalalar yechish. Uslubiy qo'llanma. Navoiy, 2025. 50-56-b.

INNOVATIVE
ACADEMY